

Regression ekonometrik modellari foydalanish bilan Qirgizistonning pam norli qo'ngir ko'g'iridan briketlar sifatining tahli

Tolgonay Dj. Djoldosheva¹, Rysbek N. Abdyldayev^{1,a)}, Elnazar Jakupov^{1,b)}, Mirlan Rayimbek uulu^{1,c)}, Beksultan N. Shadikanov^{1,d)}

¹ t.f.n., dots., akad. M. Adishev nomli O'sh Texnologik universiteti, O'sh, Kirgiz Respublikasi, 723500, aika.160@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0003-1970-2301>

^{1,a)} t.f.n., dots., akad. M. Adishev nomli O'sh Texnologik universiteti, O'sh, Kirgiz Respublikasi, 723500, almagul.oshtu@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0007-2885-965X>

^{1,b)} magistr, akad. M. Adishev nomli O'sh Texnologik universiteti, O'sh, Kirgiz Respublikasi, 723500, 96samat1996@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0007-7245-2419>

^{1,c)} magistr, akad. M. Adishev nomli O'sh Texnologik universiteti, O'sh, Kirgiz Respublikasi, 723500, gulnisa.oshtu@mail.ru

^{1,d)} talaba, akad. M. Adishev nomli O'sh Texnologik universiteti, O'sh, Kirgiz Respublikasi, 723500, Ermat2005@mail.ru

Dolzrabligi: Past navli ko'mir maydalaridan foydalanish samaradorligini oshirish Qirg'iziston ko'mir sanoati uchun, ayniqsa, past sifatli qo'ng'ir ko'mirdan foydalanish sharoitida dolzarb masala hisoblanadi.

Maqsad: Ushbu tadqiqotning maqsadi regressiya ekonometrik modellari yordamida olingan briketlarning kuchini bashorat qilish edi.

Ussullari: Ishda bosim, presslash vaqti, harorat, namlik, bentonit gil tarkibi va dastlabki zaryadning kul tarkibini o'z ichiga olgan briketlashning texnologik parametrlarini o'zgartirish orqali olingan eksperimental ma'lumotlardan foydalanildi. Briketlarning kuchiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlash uchun olingan ko'rsatkich (kuch) va to'qqizta texnologik o'zgaruvchilar o'rtasida korrelyatsiya tahlili o'tkazildi. Bosish bosimi, bosish muddati va harorati, zaryadning namligi, bentonit gil miqdori, briket qalinligi, fraksiyonel tarkibi va tabiiy quritish davomiyligi kabi. Tahlil bizga har bir omil va briketlarning kuchi o'rtasidagi bog'liqlik darajasini miqdoriy baholashga imkon berdi, ulardan eng muhimini aniqladi.

Natijalar: Biz eng kichik kvadratlar usuli yordamida bir faktorli chiziqli regressiya modelini yaratdik, bu esa bashoratli hisob-kitoblarni soddalashtirdi. Natijalar olingan modelning ishonchligini va uning amaliy qo'llanilishiga yaroqliligini tasdiqlaydi. Shunday qilib, biz taklif qilayotgan yondashuv ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish va yoqilg'i briketlarining mexanik kuchini oshirishga qaratilgan texnologik parametrlarni tanlashni ta'minlaydi. Olingan bog'liqliklar past navli ko'mirdan briket yoqilg'isi ishlab chiqaruvchi kichik va o'rta korxonalar tomonidan yanada barqaror va iqtisodiy jihatdan asoslangan texnologik echimlarni amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: mexanik mustahkamlik, kul miqdori, bentonit, regression modellashtirish, ekonometrik tahlil, determinatsiya koeffitsienti, mulkni bashorat qilish.

Анализ качества брикетов из низкосортных бурых углей Кыргызстана с использованием регрессионных эконометрических моделей

Толгонай Дж. Джолдошева¹, Рысбек Н. Абдылдаев^{1,a)}, Элназар Жакыпов^{1,b)}, Мирлан Райымбек уулу^{1,c)}, Бексултан Н. Шадыканов^{1,d)}

¹к.т.н., доцент Ошского Технологического университета имени Акад. М. Адышева, Ош, Кыргызстан, 723500, aika.160@mail.ru <https://orcid.org/0009-0003-1970-2301>

^{1,a)}к.т.н., доцент Ошского Технологического университета имени Акад. М. Адышева, Ош, Кыргызстан, 723500, almagul.oshtu@mail.ru <https://orcid.org/0009-0007-2885-965X>

^{1,b)}магистр Ошского Технологического университета имени Акад. М. Адышева, Ош, Кыргызстан, 723500, 96samat1996@mail.ru <https://orcid.org/0009-0007-7245-2419>

^{1,b)}магистр Ошского Технологического университета имени Акад. М. Адышева, Ош, Кыргызстан, 723500, gulnisa.oshtu@mail.ru

^{1,c)}студент Ошского Технологического университета имени Акад. М. Адышева, Ош, Кыргызстан, 723500, Ermat2005@mail.ru

Актуальность: Повышение эффективности использования низкосортных угольной мелочи является актуальной задачей для угольной промышленности Кыргызстана, особенно в контексте использования низкоккачественных бурых углей.

Цель: Целью данного исследования стало прогнозирование прочности полученных брикетов с применением регрессионных эконометрических моделей. В работе использованы экспериментальные данные, полученные при варьировании технологических параметров брикетирования, включая давление, время прессования, температуру, влажность, содержание бентонитовой глины и зольность исходной шихты.

Методы: Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на прочность брикетов, был проведен корреляционный анализ между результирующим показателем (прочностью) и девятью технологическими переменными. Такие как давление прессования, продолжительность и температуру

For citation: Dzholdosheva T.Dz, Abdyldayev R. N., Rayimbek uulu M., Shadikanov B.N. Analysis of the quality of briquettes from low-grade brown coals of Kyrgyzstan using regression econometric models. Scientific and technical journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2025, no. 4, pp. 179-186.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18538327>

Received: 05.04.2025

Revised: 19.04.2025

Accepted: 10.07.2025

Published: 27.12.2025

Copyright: © Tolgonay Dz.

Dzholdosheva, Rysbek N. Abdyldayev, Mirlan Rayimbek uulu, Beksultan N. Shadikanov, 2025. Submitted to Problems of Energy and Sources Saving for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

прессования, влажность шихты, содержание бентонитовой глины, толщину брикета, фракционный состав и длительность естественной сушки. Анализ позволил количественно оценить степень связи между каждым фактором и прочностью брикетов, выявив наиболее значимые из них.

Результаты: Нами была построена однофакторная линейная регрессионная модель методом наименьших квадратов, что позволило упростить прогнозные расчёты. Результаты подтверждают надёжность полученной модели и её пригодность для практического применения. Таким образом, предложенный нами подход, обеспечивает оптимизации производственного процесса и выбора технологических параметров, направленных на повышение механической прочности топливных брикетов.

Полученные зависимости могут быть использованы малыми и средними предприятиями, по производству брикетного топлива из низкосортных углей, для внедрения более устойчивых и экономически обоснованных технологических решений.

Ключевые слова: механическая прочность, зольность, бентонит, регрессионное моделирование, эконометрический анализ, коэффициент детерминации, прогнозирование свойств.

Analysis of the quality of briquettes from low-grade brown coals of Kyrgyzstan using regression econometric models

Tolgonay Dz. Dzholdosheva¹, Rysbek N. Abdylbaev^{1,a)}, Elnazar Jakupov^{1,b)}, Mirlan Rayimbek uulu^{11,b)}, Beksultan N. Shadikanov^{1,c)}

¹ PhD, associate professor Osh Technological University named after M. Adyshev, Osh, Kyrgyzstan, 723500, aika.160@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0003-1970-2301>

^{1,a)} PhD, associate professor Osh Technological University named after M. Adyshev, Osh, Kyrgyzstan, 723500, rysbeck.oshtu@mail.ru <https://orcid.org/0009-0007-2885-965X>

^{1,b)} master's student, Osh Technological University named after M. Adyshev, Osh, Kyrgyzstan, 723500, 96samat1996@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0007-7245-2419>

^{1,c)} master's student, Osh Technological University named after M. Adyshev, Osh, Kyrgyzstan, 723500, mirlan.oshtu@mail.ru

^{1,d)} student, Osh Technological University named after M. Adyshev, Osh, Kyrgyzstan, 723500, Beka2005@mail.ru

Relevance: Improving the efficiency of low-grade coal fines utilization is a pressing issue for the Kyrgyz coal industry, particularly in the context of the use of low-quality brown coal.

Aim: The aim of this study was to predict the strength of the resulting briquettes using econometric regression models. The work used experimental data obtained by varying the technological parameters of briquetting, including pressure, pressing time, temperature, humidity, bentonite clay content and ash content of the initial charge.

Methods: To identify the factors that have the greatest influence on the strength of briquettes, a correlation analysis was conducted between the resulting indicator (strength) and nine technological variables. These factors included pressing pressure, pressing duration and temperature, batch moisture, bentonite clay content, briquette thickness, particle size distribution, and natural drying time. The analysis allowed us to quantify the relationship between each factor and briquette strength, identifying the most significant ones.

Results: We constructed a single-factor linear regression model using the least-squares method, which simplified the predictive calculations. The results confirm the reliability of the resulting model and its suitability for practical application. Thus, the approach we propose ensures optimization of the production process and the selection of technological parameters aimed at increasing the mechanical strength of fuel briquettes. The obtained dependencies can be used by small and medium-sized enterprises producing briquette fuel from low-grade coals to implement more sustainable and economically sound technological solutions.

Key words: mechanical strength, ash content, bentonite, regression modeling, econometric analysis, coefficient of determination, property prediction.

1. Введение (Introduction)

В Кыргызстане добываемые бурые угли содержат свыше 70% мелочи, что делает их брикетирование особенно актуальным. Однако существующие технологии брикетирования в основном ориентированы на использование органических связующих, которые имеют ограниченные запасы и не всегда доступны [1]. В связи с этим нами была разработана технология брикетирования низкосортного угля с применением неорганических связующих, в частности бентонитовой глины [2, 3].

Современные технологии окучивания углей акцентируют внимание на необходимости использования математических методов и эконометрического анализа для оценки и прогнозирования физико-механических характеристик брикетов. Такой подход позволяет выявлять ключевые технологические параметры, влияющие на качество брикетов, а также формировании оптимальных технологий брикетирования локального сырья. Использование регрессионных моделей и корреляционного анализа становится важным при многочисленных технологических режимах и ограниченных ресурсах для быстрой и точной оценки влияния параметров брикетирования.

В ходе разработки технологии брикетирования угольной мелочи с бентонитовой глиной мы выявили, что их прочность определяется рядом факторов, включая давление и время прессования, концентрацию связующего, влажность шихты и другие параметры [4].

Целью данного исследования является построение упрощённой регрессионной модели прочности угольных брикетов из низкосортного угля Кыргызстана с использованием неорганического связующего, основанной на определении ключевых факторов и расчёте коэффициента детерминации.

2. Методы и материалы (Methods and materials)

В данной статье проводится анализ прогноза прочности брикетов из низкосортного угля с использованием в качестве неорганического связующего бентонитовой глины.

Нами была использована регрессионно-эконометрическая, с помощью которых, определяются формы взаимосвязи между результативным фактором и влияющими на него факторами, измеряется степень их взаимосвязи и осуществляется прогнозирование [5,6].

Для проведения анализа нами были определены следующие этапы исследований:

- поиск теоретических данных, необходимых для изучения прочности брикетов;
- выявление и оценка основных показателей, влияющих на прочность брикетов;
- провести корреляционный и регрессионный анализ;
- сделать прогнозы.

Для выполнения корреляционно-регрессионного анализа прочности брикетов из низкосортного угля со связующим с бентонитовой глиной, были использованы результаты экспериментальных исследований, в которых прочность брикетов определялась различными факторами процесса брикетирования.

К таким факторам, определяющие прочность получаемых брикетов, можно отнести следующие:

- 1) X_1 - давление прессования, МПа;
- 2) X_2 - продолжительность прессования шихты, сек;
- 3) X_3 - температуру прессования шихты, $^{\circ}\text{C}$;
- 4) X_4 - фракционный состав, мм;
- 5) X_5 - содержание влаги в шихте, %;
- 6) X_6 - концентрацию бентонита в шихте, %;
- 7) X_7 - толщину брикетов, мм;
- 8) X_8 - время естественной сушки, сутки;
- 9) X_9 - содержание золы в угле, %.

Данные о прочности брикетов, представленные как результативный показатель - Y , приведены в таблице 1.

Таблица 1. прочности брикетов, представленные как результативный показатель – Y .

Table 1. Briquette strength, presented as a performance indicator – Y .

X_1		X_2		X_3		X_4		X_5	
$X1, \text{МПа}$	$Y, \text{МПа}$	$X2, \text{сек}$	$Y, \text{МПа}$	$X3, ^{\circ}\text{C}$	$Y, \text{МПа}$	$X4, \text{мм}$	$Y, \text{МПа}$	$X5, \%$	$Y, \text{МПа}$
10	1,0	10	4,3	0	2,3	(0-1)	5,6	0	1,8
20	2,2	20	4,5	10	2,5	(0-1)	5,4	5	2,0
30	3,1	30	4,7	20	2,6	(0-3)	5,5	10	3,1
40	3,6	40	4,8	30	2,8	(0-4)	4,8	15	4,4
50	4,1	50	5,0	40	3,0	(0-5)	4,5	20	5,0
60	4,8	60	5,5	50	3,8	(0-6)	4,1	25	4,2
70	4,9	70	5,7	60	4,0	(0-7)	3,5	30	3,4
80	5,2	80	6,0	70	5,5	(0-8)	2,0	35	2,2

X_6		X_7		X_8		X_9	
$X_6, \%$	$Y, \text{ МПа}$	$X_7, \text{ мм}$	$Y, \text{ МПа}$	$X_8, \text{ сутки}$	$Y, \text{ МПа}$	$X_9, \%$	$Y, \text{ МПа}$
0	2,6	10	7,6	0,083	4,5	0	2,9
5	3,1	20	5,0	1,0	5,0	5	3,4
10	3,9	30	3,8	10,0	4,0	10	4,0
15	4,3	40	3,0	20,0	3,8	15	4,5
20	4,4	50	2,7	30,0	3,5	20	5,0
25	4,5	60	2,5	40,0	3,0	25	5,3
30	4,7	70	2,1	50,0	2,5	30	5,8
35	5,5	80	2,0	60,0	2,0	35	6,2

Для упрощения анализа результативный показатель Y приведён к единому значению по фактору X_6 , так как этот фактор считается более значимым по сравнению с остальными. Результаты сведены в таблицу 2.

Таблица №2. результативный показатель Y приведён к единому значению по фактору X_6 .
Table № 2. The performance indicator Y is reduced to a single value for factor X_6 .

Y	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
2,6	26	6,05	0	0,23	0	0	3,42	0,048	0
3,1	28,18	13,78	12,4	0,29	7,75	5	12,4	0,62	4,56
3,9	37,74	24,9	30	1	12,58	10	30,79	9,75	9,75
4,3	47,78	35,83	46	1,8	14,66	15	57,33	22,63	14,33
4,4	53,66	44	58,67	2,44	17,6	20	81,48	37,71	17,6
4,5	56,25	49	59,21	3,29	26,79	25	108	60	21,23
4,7	67,14	57,72	70,5	4,7	41,47	30	156,67	94	24,31
5,5	84,62	73,33	70	11	87,5	35	220	165	31,05

3. Результаты исследований и обсуждение (The research findings and discussion)

Мы применяем следующую математическую модель для установления зависимости показателя Y от 9 перечисленных выше факторов:

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_7 X_7 + \dots + a_9 X_9 \quad (1)$$

Встает вопрос, является ли включение всех 9 показателей обязательным условием для уравнения (1).

Чтобы упростить прогнозирование, из уравнения (1) можно исключить менее влияющие факторы из 9 показателей. Чтобы решить эту задачу, мы вычисляем коэффициенты парной корреляции для всех факторов по следующей формуле:

$$r_{XY} = \frac{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (2)$$

В расчетах мы использовали возможности электронной таблицы MS Excel. В результате вычислений по формуле (2) была получена таблица №3.

Таблица №3. Результаты вычислений по формуле (2).
Table № 3. Results of calculations using formula (2).

rx1y	rx2y	rx3y	rx4y	rx5y	rx6y	rx7y	rx8y	rx9y
0,958988	0,976468	0,957821	0,843413	0,844583	0,959645	0,912975	0,86067	0,978699

Как видно из таблицы №3, наивысшие значения показателей достигнуты у X2, X6 и X9, которые соответствуют времени прессования шихты, концентрации бентонитовой глины в шихте и содержанию зольности в шихте.

Можно уверенно утверждать, что остальные факторы также существенно влияют на показатель Y.

В таблице №4, представленной ниже, рассчитаны парные коэффициенты корреляции для влияющих показателей.

Таблица №4. Рассчитанные парные коэффициенты корреляции для влияющих показателей.
Table № 4. Calculated pairwise correlation coefficients for influencing indicators.

rx1x2	rx1x3	rx1x4	rx1x5	rx1x6	rx1x7	rx1x8	rx1x9
0,991923	0,925179	0,9335	0,927875	0,980307	0,987925	0,95968	0,975663
rx2x3	rx2x4	rx2x5	rx2x6	rx2x7	rx2x8	rx2x9	
0,961112	0,890743	0,888523	0,994642	0,971365	0,9261	0,9781	
rx3x4	rx3x5	rx3x6	rx3x7	rx3x8	rx3x9		
0,732509	0,730725	0,965292	0,878035	0,790815	0,964637		
rx4x5	rx4x6	rx4x7	rx4x8	rx4x9			
0,994752	0,864752	0,953965	0,986017	0,878724			
rx5x6	rx5x7	rx5x8	rx5x9				
0,86708	0,953759	0,984885	0,879477				
rx6x7	rx6x8	rx6x9					
0,967578	0,915243	0,996179					
rx7x8	rx7x9						
0,986151	0,964935						
rx8x9							
0,91648							

Из таблицы №4 следует выделить показатели, удовлетворяющие условию:

$$r_{yx_i} \geq r_{x_i x_j}, \quad r_{yx_j} \geq r_{x_i x_j} \quad (3)$$

Выбрав факторы, удовлетворяющие условию (3), мы вновь записываем уравнение (1).

В нашем случае, согласно таблицам №3-4, показателем, удовлетворяющим условию (3), является X₉ - содержание зольности в шихте. То есть, условие (3) выполняется только для этого показателя.

Таким образом, наше уравнение регрессии принимает следующий вид:

$$\tilde{Y} = a_0 + a_1 X_9. \quad (4)$$

Следовательно, необходимо определить значения a₀ и a₁ в уравнении (4), которые пока остаются неизвестными.

При определении этих чисел используется известный нам метод наименьших квадратов, т. е. мы будем решать систему:

$$\begin{cases} na_0 + (\sum X_9) a_1 = \sum Y \\ (\sum X_9) a_0 + (\sum X_9^2) a_1 = \sum X_9 Y. \end{cases} \quad (5)$$

Мы можем составить систему (5), используя данные из таблицы №2.

$$\begin{cases} 8a_0 + 122,83a_1 = 33 \\ 122,83a_0 + 2636,7565a_1 = 571,787. \end{cases}$$

Решениями последней системы являются:

$$a_0 \approx 2,79 \quad a_1 \approx 0,0867.$$

Следовательно, подставляя в (4), имеем:

$$\tilde{Y} = 2,79 + 0,0867 X_9. \quad (6)$$

Далее, исследуем множественный коэффициент детерминации (МКД) уравнения (6):

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\tilde{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}. \quad (7)$$

Для анализа общего качества уравнения регрессии используется множественный коэффициент детерминации (МКД).

Множественный коэффициент детерминации (МКД) широко применяется в эконометрике и принимает значения от нуля до единицы. Чем ближе этот коэффициент к нулю, тем выше вероятность того, что построенная модель не отвечает необходимым требованиям. Напротив, чем ближе он к единице, тем выше вероятность, что регрессионная модель была построена качественно.

С помощью электронной таблицы MS Excel были введены данные для X_9 , как показано на таблице 5, и выполнены необходимые расчеты.

Таблица 5. Результаты расчета МКД для X_9 .

Table 5. Results of the calculation of the apartment building for X_9 .

	A	B	C	D	E	
1.	X_9	Y	\tilde{Y}	$(\tilde{Y}_i - \bar{Y})^2$	$(Y_i - \bar{Y})^2$	
2.		2,6	2,79	1,782225	2,325625	
3.	4,56	3,1	3,185352	0,882938364	1,050625	
4.	9,75	3,9	3,635325	0,239781606	0,050625	
5.	14,33	4,3	4,032411	0,008572723	0,030625	
6.	17,6	4,4	4,31592	0,036450446	0,075625	
7.	21,23	4,5	4,630641	0,255672821	0,140625	
8.	24,31	4,7	4,897677	0,597029746	0,330625	
9.	31,05	5,5	5,482035	1,841543991	1,890625	
10.						
11.	122,83	33	155,83	5,644214697	5,895	
12.	15,35375	4,125	19,47875			

Отсюда следует, что МКД равен:

$$R^2 = \frac{5,644214697}{5,895} \approx 0,95745796 \quad (8)$$

Для оценки точности модели использован коэффициент детерминации R^2 (2), который в случае однофакторной модели на основе X_9 составил 0,9575, что свидетельствует о высокой объясняющей способности модели. Коэффициент детерминации широко используется в эконометрике и принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение R^2 к 1, тем точнее построенная модель аппроксимирует эмпирические данные. Напротив, значения, близкие к нулю, свидетельствуют о слабой объясняющей способности модели. С использованием возможностей табличного процессора MS Excel были введены экспериментальные значения X_9 , а также рассчитаны все необходимые параметры, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Расчёт множественного коэффициента детерминации R^2 для зависимости прочности от зольности.

Figure 1. Calculation of the multiple coefficient of determination R^2 for the dependence of strength on ash content.

Источник: рассчитано автором по данным таблицы 4.

На рисунке 1 представлена линейная зависимость между зольностью угольного сырья (X_9) и прочностью брикетов (Y), построенная по экспериментальным данным и уравнению регрессии (6). Визуально можно отметить высокую степень соответствия между экспериментальными и теоретическими значениями, что подтверждается коэффициентом детерминации $R^2 \approx 0,957$, рассчитанным на основе данных таблицы 4. Это свидетельствует о высоком качестве аппроксимации и возможности применения модели для инженерного прогнозирования.

Таким образом, завершение анализа подтверждает высокую объясняющую способность построенной модели: 96% изменчивости прочности брикетов объясняется варьированием одного ключевого параметра – зольности угольного сырья (X_9). Полученное уравнение линейной регрессии $\tilde{Y} = 2,79 + 0,0867 \cdot X_9$ демонстрирует устойчивую прямую зависимость между зольностью и прочностью, что делает модель удобной для инженерных расчётов и оперативного прогнозирования. Так, при значении $X_9 = 32\%$ расчётная прочность составляет 5,5644 МПа, что согласуется с эмпирическими результатами. Таким образом, предложенная модель может быть успешно использована на практике – как при проектировании состава топливных брикетов, так и для контроля качества готовой продукции на этапах производства.

4. Результаты исследований (Research results)

Нами получено: $R^2 = 0,95745796$, что означает, что 96% вариации результативного признака объясняется факторами, включенными в уравнение регрессии.

Это свидетельствует о корректности построенной нами регрессионной модели

$$\tilde{Y} = 2,79 + 0,0867 X_9.$$

Для прогноза мы можем подставить значение $X_9 = 32$ в наше уравнение и получаем:

$$X_9=32: \\ \tilde{Y} = 2,79 + 0,0867 \cdot 32 = 5,5644.$$

Это означает, что при содержании зольности в шихте низкосортных углей 32% прогнозируемая прочность составит 5,5644 МПа.

Аналогичным образом можно определить прочность брикетов, присвоив X_9 желаемое значение.

5. Вывод (conclusion)

1) Нами создана регрессионная модель описывающая прочность брикетов от содержания зольности в шихте.

2) Прогнозирование прочности брикетов с использованием регрессионной модели позволяет получать брикеты с высокой механической прочностью.

6. Конфликт интересов (Conflicts of interest)

Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

ЛИТЕРАТУРА

1. Elishevich A.T. Briquetting of coal with binders. Moscow: Nedra, 299 p., (1989).
2. Tekenov Zh.T., Ismanzhanov A.I., Dzholdosheva T.J. Utilization of low-grade coals from Kyrgyzstan by agglomeration with inorganic binders. Bishkek: Ilim, 146 p., (2008).
3. Исманжанов А.И., Джолдошева Т.Дж. Сравнительные характеристики брикетов из низко-сортных углей Кыргызстана на основе неорганических связующих. Республиканская научно-практическая конференция 65 летию Иссикульский государственный университет имени К.Тынстанов, Каракол, 11-20, (2005).
4. Джолдошева Т. Дж., Текенов Ж.Т., Курманкулов Ш.Дж. «К вопросу окускования мелких классов бурых углей с бентонитовой глиной», Наука и новые технологии. Журнал, №2: 160-161, (2000).
5. Колемаев В.А. Математическая экономика: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДА НА, 2002.
6. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математика в экономике. Математические методы и модели: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 544 с.

REFERENCES

1. Elishevich A.T. Briquetting of coal with binders. Moscow: Nedra, 299 p., (1989).
2. Tekenov Zh.T., Ismanzhanov A.I., Dzholdosheva T.J. Utilization of low-grade coals from Kyrgyzstan by agglomeration with inorganic binders. Bishkek: Ilim, 146 p., (2008).
3. Ismanzhanov A.I., Dzholdosheva T.J. Comparative characteristics of briquettes made from low-grade coal from Kyrgyzstan using inorganic binders. Republican scientific and practical conference dedicated to the 65th anniversary of Issikul State University named after K. Tynystanov, Karakol, p. 11-20 (2005).
4. Dzholdosheva T.J., Tekenov J.T., Kutmankulov Sh.Dj. «On the issue of agglomeration of small classes of brown coal with bentonite clay», Science and New Technologies. Journal, №2: p.160-161, (2000).
5. Kolemeyev V.A. Mathematical economics: a textbook for universities. – M.: UNITY-DA NA, 2002.
6. Krass M.S., Chuprynov B.P. Mathematics in Economics. Mathematical Methods and Models: Textbook. – Moscow: Finance and Statistics, 2007. – 544 p.